

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'ZBEK TILI (DAVLAT TILI) FANINING O'QITILISHI TEACHING THE UZBEK LANGUAGE (STATE LANGUAGE) IN SECONDARY SCHOOLS

Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi

13.00.02-Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o'zbek tili)

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU mustaqil izlanuvchisi

irodaxojiyeva024@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim o'zga tilda olib boriladigan maktablarda o'zbek tili fanini ikkinchi til sifatida o'qitishdagi muhim yondashuvlar, nutqiy va lingvistik kompetensiyani rivojlantirish, ona tilisi o'zga bo'lgan o'quvchilarda o'zbek tiliga qiziqish va e'tibor hissini muntazam sur'atda o'stirib borish kabi masalalar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, davlat tili, ikkinchi til, til o'qitishdagi yondashuvlar, til o'qitish tamoyillari, o'zga til vakillari.

Abstract. This article discusses important approaches to teaching Uzbek as a second language in schools where instruction is conducted in a foreign language, the development of speech and language competence, interest in the Uzbek language among students whose native language is different, and deals with issues such as increasing feelings attention at a regular pace.

Key words: Uzbek language, state language, second language, approaches to language teaching, principles of language teaching, representatives of foreign languages.

O'zbek tili fani filologiya fanlari doirasiga kirib, ta'lim o'zga (yoki boshqa) tilda olib boriladigan, ta'lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan (tojik, qozoq, turkman, qirg'iz, qoraqalpoq), yoki milliy maktablar kabi tushunchalar bir ma'noni anglatadi hamda ta'lim o'zga (boshqa) tillarda olib boriladigan maktablarda O'zbek tili – Davlat tili fani sifatida o'quv reja, dastur hamda darslikka asosan o'qitiladi. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4- moddasida: “O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi”, deb ko'rsatib o'tilgan va shu asosda O'zbek tili o'quv fani sifatida qaralib, uning rivojlanishi, dunyo tajribalaridan foydalangan holda takomillashishiga sharoit yaratilishi belgilangan. Shundan kelib chiqib, O'zbek tili fani umumiy o'rta ta'limning ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun ikkinchi til hisoblanadi.

Ushbu fan ta'limi mazmunida asosiy diqqat-e'tibor nutqiy va lingvistik kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan bo'lib, bu o'quvchilarning o'zbek tilidan egallaydigan lingvistik bilimlari vositasida kundalik turmush, ijtimoiy-madaniy hayot, mutaxassislik sohalarida og'zaki va yozma erkin muloqot yurita olishlarini ta'minlashga qaratilgan. Shu asosda o'zbek tili fanini o'qitishdan belgilangan asosiy maqsad: ona tilisi o'zga bo'lgan o'quvchilarda o'zbek tiliga qiziqish va e'tibor hissini muntazam sur'atda o'stirib borishdan, ularga o'zbek tilining, urf-odatlarining, madaniyatning va boy adabiy me'rosning ahamiyatini, turli mavzularda tutgan o'rnini tushuntirishdan, bundan tashqari, milliy ma'naviyatni egallash o'zbek xalqining boy tarixi, milliy qadriyatlari, urf-odatlari va ularni o'zida aks ettirgan boy adabiy-badiiy merosi bilan yaqindan tanishish, uni o'qib o'rganish, milliy an'analar, bayramlar, urf-odatlar asosida shakllangan milliy madaniyat, shuningdek, umuminsoniy qadriyatlarni o'rgatishdan iborat [1]. Demak, o'zbek tili ikkinchi til sifatida o'qitilar ekan, unga ona tili yoki xorijiy til sifatida yondashish samara bermaydi. Jahon tajribasini o'rganadigan, butun dunyo til o'qitish ta'limiga nazar soladigan bo'lsak, avvalo, quyidagi muhim yondashuvlar mavjudligini ko'ramiz:

- 1. Tilni ona tili sifatida o'qitish.**
- 2. Tilni ikkinchi (o'zga, boshqa) til sifatida o'qitish.**
- 3. Tilni xorijiy til sifatida o'qitish.**

Ba'zi manbalarda tilni xorijiy til sifatida o'qitish tilni ikkinchi til sifatida o'qitishning yo'nalishi sifatida ham aytib o'tilgan: "... til ta'limida bir-biridan farq qiladigan ikki xil yondashuv – tilni ona tili sifatida o'qitish va tilni ikkinchi til sifatida o'qitish farqlanadi. Ayni vaqtda tilni ikkinchi til sifatida o'qitishning o'zi ham tilni til muhitida o'qitish (respublikamizda yashovchi turli millatlar vakillariga o'zbek tilini davlat tili sifatida o'qitish) hamda til muhiti mavjud bo'lmagan holatda o'qitish (xorijiy mamlakatlarda o'zbek tilini o'qitish) yo'nalishlariga bo'linadi" [2]. Til o'qitishdagi mazkur yondashuvlar bir-biridan o'qitish mazmuni, metodlari, metodologiyasi, bilan farqlanib, jahon tajribasida ham keng o'rganilgan. Xususan, ingliz tili misolida ko'radigan bo'lsak, bir mamlakatlarda bir vaqtning o'zida bir necha yondashuvlar asosida o'qitiladi:

- 1. English as a Native Language (ENL) – Ingliz tili ona tili sifatida.**
- 2. English as a Second Language (ESL) – Ingliz tili ikkinchi til sifatida.**
- 3. English as a Foreign Language (EFL) – ingliz tili xorijiy til sifatida.**

Qolaversa, ba'zi mamlakatlarda ingliz tili qo'shimcha til sifatida ham o'rganiladi va bu English as an Addition Language (EAL) – ingliz tili qo'shimcha til sifatida o'qitish deb nomlanadi [3].

Masalan, Avstraliya, Beliz, Kanada, Yamayka, Buyuk Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlari kabi ko'plab mamlakatlar ingliz tilida ona tili (ENL) sifatida gaplashishadi. Fidji, Gana, Hindiston, Singapur va Zimbabve kabi boshqa davlatlar esa

ingliz tilidan ikkinchi til (ESL) sifatida foydalanadilar. Biroq “Har bir yo‘nalishning o‘ziga xos tamoyillari mavjud bo‘lib, ta’lim mazmuni va metodlari shunga mos holda tanlanadi. Bu har bir yo‘nalishning o‘quv-uslubiy dasturiy ta’minotini ham yondashuvlar va yo‘nalishlardan kelib chiqib ishlab chiqishni taqozo etadi. Jumladan, respublikamizda o‘zbek tilini milliy maktablarda ona tili sifatida o‘qitish mazmuni, albatta, ta’lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o‘zbek tilini o‘qitish mazmunidan farq qiladi va ushbu ta’lim mazmuni o‘ziga xos metodikani va shunga mos o‘quv-uslubiy ta’minotni ham talab etadi. Ayni vaqtda o‘zbek tilini respublikamizda yashovchi o‘zga tillar vakillariga o‘qitish mazmuni ham xorijliklarga o‘zbek tilini o‘qitish mazmunidan farq qiladi. Ko‘p millatli respublikamizda yashovchi turli millatlar vakillari esa shu yerda tug‘ilib o‘sib, o‘zbek tilida so‘zlashuvchilar muhitida yashab kelmoqdalar, o‘zbekcha nutqni har kuni tinglab eshitib turganliklari tufayli ular o‘zbek tilida muayyan so‘z zahirasiga ega, muayyan darajada tinglab tushunish, gapirish va boshqa til ko‘nikmalariga egalar” [4].

Darhaqiqat, O‘zbekistonda o‘zbek tili – davlat tili sanaladi va biz yuqorida ta’kidlab o‘tgan yondashuvlardagi kabi O‘zbek tilini ona tili, ikkinchi va xorijiy til sifatida o‘qitish yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, yil sayin takomillashtirilib borilmoqda. Xususan, ta’lim o‘zga tilda olib boriladigan maktablarda o‘zbek tili fanini yangicha yondashuv va usullarda o‘qitishni yo‘lga qo‘yish, so‘nggi yillarda o‘quv dasturlari va darsliklar mazmunini qayta ko‘rib chiqish, ularni yangicha mavzular bilan boyitish, eng muhimi, berilgan mavzu va mashq va topshiriqlarda kundalik hayotda qo‘llyay olish mumkin bo‘lgan texnikalarini kiritish va maktabdagi mazkur darslarni bevosita hayotga bog‘langan holda tashkil etish maqsadida Umumiy o‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturi qabul qilindi.

Mazkur dasturda quyidagi ikkinchi tilni o‘qitish yuzasidan belgilangan eng muhim yondashuvlarni ko‘rishimiz mumkin (4-jadval [5]):

№	Milliy o‘quv dasturini shakllantirishdagi belgilangan eng muhim tamoyillar [5]
	1. Dasturni xalqaro baholash darajalariga muvofiq shakllantirish (A1, A2, B1, B2).
	2. Ikkinchi tilni o‘rgatish tamoyillariga doir ilmiy adabiyotlar bilan tanishish.
	3. Ikkinchi tilni o‘rgatish tajribalarini o‘rganish.
	4. O‘quvchilarning yoshi va psixologik jihatlarini hisobga olib mavzularni shakllantirish.
	5. Mavzularni birlashtirgan bo‘limlarini ham bir-biriga bog‘liqligini ta’minlash.
	6. O‘zbek tili grammatikasini tanlagan mavzularga munosiblarini soddadan murakkabga qarab tamoyili asosida taqdim qilish.

7. Takrorlanishdan cho‘chimaslik, lekin spiralsimon takrorlash tamoyiliga asoslanish.
8. Mavzu va grammatik talablarga mos soatlarni taqsimlash.
9. Har bir sinf o‘quvchisining yoshiga mos tarzda tinglab va ko‘rib anglash, o‘qib tushunish, faol nutq (yozma va og‘zaki)ni rivojlantirish uchun materiallarni taqdim etishni ko‘zda tutish.
10. STEAM – fanlararo integratsiyani ta’minlash.
11. O‘quv tadqiqotlarni o‘tkazish uchun amaliy mashg‘ulotlar va loyiha ishlariga alohida e’tibor qaratish.
12. Milliy baholash tizimini yaratish.

4-jadval

Shu o‘rinda qayd qilish joizki, til o‘qitishdagi bunday yondashuvlar tilni tez, oson, samarali o‘rganish imkonini beradi, sababi tilni Ona tili sifatida o‘qitish bilan tilni Ikkinchi yoki Xorijiy til sifatida o‘qitishning farqlari va o‘ziga xos mezonlari mavjuddir. Qolaversa, barcha yondashuvlardan ko‘zlangan asosiy maqsad: “O‘quvchiga tilni o‘qitish orqali shu til bo‘yicha egallanadigan nutqiy faoliyatning asosiy to‘rt turi: nutqni tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish amallari bo‘yicha har bir sinfda taqozo etiladigan malaka va ko‘nikmalar me‘yorini rivojlantirish, bunda o‘qish hamda mehnat jarayonida, oila va jamoat joylarida yuzaga keladigan turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikr almasha olish va fikr bayon eta bilish, eshitilgan materialni idrok etish, shuningdek, yozma manbalarni o‘qish orqali axborot olish, voqea-hodisalarga o‘z munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirish malakasini egallab borish dinamikasi nazarda tutiladi” [6].

Umuman, tilni ikkinchi til sifatida o‘qitishda asosiy e’tibor tildan kundalik hayotda, turli vaziyatlarda foydalana olish qobiliyatini oshiruvchi ta’limni yo‘lga qo‘yish, ana shu metodika asosida o‘qitishdir. Bunda chuqur grammatik qoidalar, tilning fonetik, leksik, morfemik tomonlarini o‘rgatish va darslikda ham mazkur mavzularga asosiy e’tibor qaratish o‘zini oqlamaydi. Lekin ularga tilni xorijiy til sifatida o‘qitish ham to‘g‘ri emas, sababi ta’lim o‘zga tilda olib boriladigan maktab o‘quvchilari til muhitidan mutlaqo begona emas, shu bois o‘quvchilarga birinchi bosqichda o‘rgatiladigan bilimlar boshlang‘ich darajadan yuqori bo‘lishi lozim. Bugungi kunda ta’limda jahon tajribalari asosida joriy qilinayotgan Milliy o‘quv dasturida ham aynan mana shu yondashuvlar nazarda tutilgan holda mavzular tanlanib, mavzularda izchillik, qolaversa, bugungi zamonaviy ta’lim tizimida yanada yangilanayotgan integrativ, kommunikativ, sotsio-madaniy yondashuvlar asos bo‘lib xizmat qilgan. Bundan tashqari jahondagi STEAM xalqaro tizimidan foydalanib, integratsiyalashgan amaliy yondashuvni qo‘llash, mashq va topshiriqlarning mazmuni, shakli va strukturasi yangicha yondashuv va usullar bilan boyitish maqsad qilingan [7].

Xulosa qilib aytish joizki, tilni qaysi yondashuv asosida o'qitishni belgilab olish va shu bo'yicha o'quv dasturlari, darsliklarni takomillashtirish, dunyo til ta'limiga yaqinlashish orqali o'quvchilarning tildan foydalana olish qobiliyatini yanada rivojlantirish muhim sanaladi, chunki bugungi davrda nafaqat chet tillarini, balki tilni ona tili, ikkinchi til va xorijiy til sifatida o'rganish, erkin muloqot qila olish, orfoepik va orfografik nuqtayi nazardan zarur kompetensiyalariga ega bo'lish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bundan tashqari, til o'qitishda o'quvchilarning qobiliyati va iqtidorini rivojlantirish, ularni til o'qitish orqali yaratuvchanlikka, kreativ fikrlashga o'rgatish maqsadida bir nechta zamonaviy ta'lim texnologiyalari, metodlarining ta'lim tizimiga kirib kelishi ham buning isboti sanaladi. O'quvchining kundalik va kasbga oid sohalarda faoliyat olib borishi uchun o'zbek tili fani bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarini muloqot jarayonida qo'llash malakasini rivojlantiruvchi nutqiy kompetensiyalar va o'zbek tilida og'zaki va yozma savodxonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan lingvistik kompetensiyalar o'quvchining o'zlashtirgan bilimlari asosida o'zini o'zi mustaqil rivojlantirish, egallangan bilim, ko'nikma va malakasini turli vaziyatlarda qo'llay olishga qaratilgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirishini nazarda tutadi [8].

Mazkur malakalarni shakllantirishda topshiriqlarning mazmuni muhim hisoblanib, ta'lim o'zga tilda olib boriladigan, ya'ni o'zbek tili chet tili sifatida o'qitiladigan maktab o'quvchilarining olingan bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirishga qaratilgan bo'lishi maqsadga muvofiq.

Zero, O'zbek tili fani faqat grammatik me'yorni o'rgatuvchi fan sifatida emas, balki o'quvchining ixtiyoriy mavzudagi, fanlar kesimidagi matnlarni tinglab tushunishiga, to'g'ri o'qishiga, orfoepik va orfografik me'yorlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan fandır. O'zbek tilini mukammal o'zlashtirgan o'quvchida o'zbek tilida beriladigan matnlarni o'qish orqali mantiqiy, tanqidiy, ijodiy (kreativ) fikrlash va olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish layoqati rivojlanishi maqsad qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi, O'zbek tili. Toshkent – 2021-yil 28-bet.
2. Muxitddinova X.S. Xorijliklarga o'zbek tilini o'qitishning o'quv dasturiy ta'minotini yaratish. Toshkent – 2020-yil, 51-bet.
3. Richard Nordquist. Definition of English as a Second Language (ESL). July 01, 2019.
4. Muxitddinova X.S. Xorijliklarga o'zbek tilini o'qitishning o'quv dasturiy ta'minotini yaratish. Toshkent – 2020-yil, 56-bet.
5. Xidoyatova Dilafruz. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi o'zbek tili fani. Toshkent – 2021-yil, 37-bet.

6. Umumiy oʻrta taʼlimning Milliy oʻquv dasturi, Oʻzbek tili. Toshkent – 2021-yil, 32-bet.
7. Muxitdinova X.S. Xorijliklarga oʻzbek tilini oʻqitishning oʻquv dasturiy taʼminotini yaratish. Toshkent – 2020-yil, 62-bet.
8. Xojiyeva I. Z. Taʼlim oʻzga tilda olib boriladigan maktablarda oʻzbek tili fanini oʻqitishda yangicha yondashuv va usullar (10-11-sinflar misolida): magistrlik dissertatsiyasi, Toshkent – 2022, 5-20-betlar.